

PRECEPTORIA E EDUCAÇÃO ESPECIAL: DISCUTINDO O ENSINO EM SAÚDE NAS RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14782431

Larissa Guilherme Pessoa de Assis e Souza¹

¹Mestranda em Educação Especial – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

larissa.souza@edu.isd.org.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0002217527723536>

Bárbara de Oliveira Santaroni Cortat²

²Residente no Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência – Instituto Santos Dumont

barbarascortat@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2021287677367811>

Lisie Marlene da Silveira Melo Martins³

³Doutora em Educação – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

lisiemel@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8515147611037605>

RESUMO: A Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) é uma formação de pós-graduação baseada no aprendizado por meio do trabalho, regulamentada pela Lei nº 11.129/2005. Nesse contexto, o preceptor desempenha um papel essencial, mediando a integração ensino-serviço e orientando os residentes, que ingressam com formação teórica, mas carecem de experiência prática. Este estudo teve como objetivo compreender as interfaces entre preceptoria e Educação Especial, especialmente em relação a estudantes neurodivergentes em RMS. A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, realizando uma revisão narrativa de literatura em bases da CAPES. Os resultados indicaram uma lacuna significativa na discussão da formação de preceptores para lidar com estudantes neurodivergentes ou com deficiência, apesar de avanços na Educação especial no Ensino superior. Embora os textos analisados abordem a preceptoria em diversos contextos da saúde, nenhum deles se aprofundou na preparação pedagógica desses profissionais em alinhamento com as demandas da educação inclusiva. Conclui-se que há necessidade de formação específica para preceptores, considerando metodologias ativas e inclusivas que alinhem a prática profissional às demandas da Educação Especial. Esse investimento é essencial para promover um ensino integral e inclusivo no Sistema Único de Saúde (SUS) no atendimento a estudantes e pacientes neurodivergentes, pelo profissional preceptor.

Palavras-chave: Educação Especial; Preceptoria; Residência Multiprofissional em Saúde; Educação profissional.

1. INTRODUÇÃO

A Lei Orgânica da Saúde, nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Brasil, 1990), estabelece as bases e diretrizes para a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Ela tem como objetivo garantir a universalidade, integralidade e equidade no acesso à saúde,

conforme os princípios e diretrizes do SUS, que incluem o atendimento gratuito a todos os cidadãos, com foco na prevenção, promoção e recuperação da saúde.

Além disso, a lei também estabelece a organização da rede de serviços públicos de saúde, as responsabilidades do Estado, dos municípios e da União na gestão do sistema, e define o SUS como um sistema descentralizado e participativo. A formação e qualificação de recursos humanos para a saúde como um elemento fundamental para a eficácia e sustentabilidade do SUS, tornando os serviços públicos de saúde campos de prática para ensino e pesquisa, alinhados às necessidades do sistema e à legislação educacional. Assim, juntamente com outras normativas, como as Diretrizes Curriculares Nacionais, a lei orienta a formação de profissionais de saúde para atuar de maneira interprofissional e integrada, respeitando os princípios do SUS e seus valores de universalidade, equidade e integralidade no cuidado (Brasil, 1990).

A Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) é uma formação de pós-graduação *lato sensu* na área da saúde, cuja principal característica é ser realizada por meio do trabalho em saúde. Com carga horária de 60h semanais e duração de 2 anos, os estudantes são contemplados com bolsa-trabalho. Instituída pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005 (Brasil, 2005), foi instituída a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), cuja organização e funcionamento são compartilhados entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Saúde (MS). Nesse sentido, os programas de residência são iniciativas de cooperação intersetorial que visam à inserção qualificada de jovens profissionais da saúde no mercado de trabalho, especialmente em áreas prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS) em regime de dedicação exclusiva.

No contexto da residência, a preceptoria é peça fundamental da formação, pois guia o residente na construção de competências, conhecimentos e atitudes na área de especialização, qualificando o cuidado e contribuindo para a compreensão ampliada da saúde. O papel da preceptoria é representado por um profissional de referência, que cumpre a função de mediador entre o processo ensino-aprendizagem e a atividade laboral (Miranda; Romano, 2021; Santos et al., 2019; Souza; Ferreira, 2019). Entretanto, observa-se desafios no fazer da preceptoria, relacionadas a questões trabalhistas, falta de incentivo institucional e de formação para o exercício da preceptoria enquanto atividade pedagógica (Lopes et al., 2018).

Os desafios no processo ensino-aprendizagem podem ser ainda maiores considerando o ingresso de estudantes neurodivergentes e/ou com deficiência em RMS, tendo em vista as barreiras de acessibilidade e/ou falta de adaptações necessárias para a participação social em igualdade (Porte; Rocha; Pereira, 2022; Porte; Rocha, 2021; Ribeiro et al., 2024; Silveira;

Bichueti, 2024). Embora seja possível vislumbrar as conquistas já obtidas por meio das legislações que asseguram o acesso e a permanência de pessoas neurodivergentes e/ou com deficiência no âmbito do ensino superior (Brasil, 1988; 1996; 2007; 2010; 2014; 2021), ainda é necessário avançar em diversos aspectos.

Nesse contexto, torna-se urgente discutir a pós-graduação, bem como o ensino profissional e técnico, em alinhamento com a Educação Especial. Para este trabalho adota-se o conceito de neurodiversidade defendido por Robert Chapman (2023), que considera pessoas neurodivergentes aquelas com condições neurológicas que impactam nos diferentes aspectos da vida, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDA/H) ou dislexia do desenvolvimento. Além disso, considera-se o modelo social da deficiência descrito no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a caracteriza enquanto a relação entre impedimentos de longo prazo de ordem física, mental, intelectual ou sensorial e aspectos ambientais que dificultam a participação social em igualdade de condições (Brasil, 2019).

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), o público-alvo da Educação Especial compreende indivíduos com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD), Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Pessoas com Deficiência (PCD). No caso dos transtornos funcionais específicos e outros, que não se encontram como objeto da política de educação especial, o documento diz que a educação especial atuará em paralelo ao ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais desses alunos (Brasil, 2008). De acordo com Navas e Ciboto (2021) é importante considerar a negligência das políticas públicas de Educação Especial brasileiras com os transtornos específicos de aprendizagem e o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDA/H).

No âmbito do Ensino Superior, são asseguradas estratégias destinadas a reduzir as barreiras de permanência e participação dos estudantes que compõem o público-alvo da política de educação especial, abrangendo atividades de ensino, pesquisa e extensão (Brasil, 2008). Essas ações visam minimizar obstáculos desde os processos seletivos até a execução de atividades acadêmicas, planejando e organizando recursos e serviços que promovam a acessibilidade. Nesse contexto, destaca-se o surgimento do Programa Incluir – Acessibilidade à Educação Superior (Brasil, 2013), que fomentou a formulação de políticas institucionais específicas para esse nível de ensino, como a criação dos Núcleos de Acessibilidade nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Brasil, 2015), regulamentado pela Lei nº 13.146/2015, integra-se às normativas mencionadas e assegura o direito à Educação Superior, Profissional e Tecnológica em condições de igualdade de oportunidades e equidade com as demais pessoas. No parágrafo terceiro do mesmo texto, é determinado que o Estado promova a discussão de conteúdos relacionados ao Desenho Universal na formação das carreiras de Estado, bem como na Educação Profissional e Tecnológica.

Dessa forma, a inclusão de competências relacionadas à Educação Especial nas Residências Multiprofissionais em Saúde (RMS) é respaldada por lei, mas carece de visibilidade e fiscalização efetiva. Inspirando-se em Foucault (2014), observa-se que as disciplinas acadêmicas moldam identidades profissionais por meio de controles discursivos que reforçam normas e negligenciam conteúdos sobre diferenças, invisibilizando demandas de grupos como os neurodivergentes. Contudo, a integração dessas temáticas na formação pode ampliar a receptividade e preparar preceptores para lidar com a neurodiversidade de maneira mais confortável e inclusiva.

Silva (2021) sublinha que a formação inicial e continuada em Educação Especial no ensino superior ainda se caracteriza como um movimento incipiente, ancorado na legislação nacional e internacional do qual o Brasil é signatário. A autora relata que pesquisas evidenciam escassez de produções científicas na temática, bem como afirma a importância de fomentar estudos nessa temática, visando o compromisso social da produção e divulgação científica com a sociedade. Nesse contexto, é possível considerar que as pesquisas voltadas à Educação Especial em níveis mais elevados de ensino, como a pós-graduação, e no campo da saúde, apresentam-se ainda mais embrionárias, indicando a necessidade de ampliação e fortalecimento dessa agenda acadêmica.

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo geral compreender a experiência de residentes neurodivergentes em RMS. Para este trabalho, faz-se o recorte como objetivo específico conhecer e analisar as produções científicas relacionadas à preceptoria e educação especial na RMS, bem como relacionar com a vivência de residentes neurodivergentes.

2. METODOLOGIA

Este estudo configura-se como uma pesquisa qualitativa (Minayo, 2014), de caráter exploratório (Gil, 2018). Realizou-se uma revisão narrativa de literatura, a fim de compreender

o estado da arte de determinado assunto e tecer uma análise crítica dos achados (Rother, 2007). A pesquisa foi realizada em contexto acadêmico e institucional vinculado ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPEEsp/UFRN).

Com o objetivo de conhecer as produções científicas que abordam a interface entre preceptoria e educação especial na RMS, especialmente voltadas para o público neurodivergente, realizou-se busca nas bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

A coleta de dados foi realizada em janeiro de 2025, a qual permitiu levantar a produção bibliográfica nacional sobre a preceptoria com o público de residentes neurodivergentes. Os critérios de seleção incluíram produções brasileiras, tanto em português como em outros idiomas, de qualquer ano, de acesso aberto ou fechado, revisadas por pares ou não, provenientes das bases de dados da CAPES utilizando os descritores “Preceptoria” e “Educação Especial”. Em seguida, o conteúdo das produções foi analisado e interpretado pelas pesquisadoras.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Portal CAPES, utilizando os descritores "Preceptoria e Educação Especial", foram encontrados 6 resultados, todos de produções nacionais. Desses, 5 artigos foram revisados por pares e 1 não passou por revisão entre pares. As publicações selecionadas incluem 3 artigos de 2024, 1 artigo de 2023, 1 artigo de 2022 e 1 entrevista de 2014, sendo todas de acesso aberto. Dos artigos analisados, 2 tratam da preceptoria em Residências Multiprofissionais em Saúde (Galatti et al., 2024; Gonçalves et al., 2024), 1 aborda a preceptoria em Residências Médicas (Lermen Junior, 2014), 2 discutem a preceptoria no contexto do Programa de Educação para o Trabalho (Oliveira; Azevedo; Figueiredo, 2024; Marti et al., 2024) e 1 explora a preceptoria no cenário da Atenção Primária à Saúde (Rodrigues et al., 2023). Nenhum dos textos encontrados aborda temas relacionados à formação do preceptor em Educação Especial ou experiências com estudantes neurodivergentes e/ou com deficiência.

A discussão do tema "Preceptoria e Educação Especial" no contexto das produções encontradas no Portal CAPES pode apontar a incipiência de pesquisas que pensem a formação do preceptor alinhada à Educação Especial. Além disso, sugere uma possível negligência estrutural na formação em saúde para estudantes neurodivergentes. Essa temática, ainda pouco

explorada na literatura, levanta reflexões sobre os fatores que podem estar por trás dessa lacuna. Seria isso consequência do reduzido número de estudantes neurodivergentes na área da saúde? Representaria resquícios da perspectiva biomédica, ainda enraizada nos projetos pedagógicos dos cursos? Ou estaria relacionado às limitações existentes nos cenários de prática?

No seu curso “Em Defesa da Sociedade” (1999), Foucault afirma que um curso acadêmico resulta da luta entre saberes sujeitados, poder econômico e jurídico. Ele destaca que um curso é um palco de poderes desiguais, a continuação de guerras por outros meios, e alerta sobre o poder conferido ao discurso científico em nossa sociedade. Para Foucault, saberes sujeitados são aqueles considerados desqualificados, insuficientes, hierarquicamente inferiores, ingênuos ou abaixo do nível mínimo de ensino requerido.

Historicamente, os saberes de pessoas com deficiência e neurodivergentes foram relegados a esse alçapão, classificados como anormalidades patológicas pelo poder biomédico, que buscava instaurar um código de etiqueta e conduta hegemônico por meio de práticas curativas (Foucault 2017, Arbex, 2013), deixando vestígios históricos que converteram em estigma traços característicos desses grupos, perpetuando a exclusão (Goffman, 1891; Foucault, 2013).

É preciso questionar a construção das grades curriculares dos cursos da área da saúde em voga, e implementar um projeto político pedagógico que ofereça concepções mais acolhedoras com as diferenças. Foucault credita ao sistema de educação e ao ensino a capacidade de enrijecer ou flexibilizar determinadas estruturas, mantendo, modificando ou apropriando novas ideias a partir dos poderes e saberes trazidos consigo (Foucault, 2014, p.41).

Um dos argumentos para a baixa presença e alto grau de evasão de pessoas neurodivergentes e com deficiência na área da saúde é que elas frequentemente não correspondem ao perfil de resposta exigido por esses espaços. Provas de anatomia, por exemplo, demandam respostas rápidas e alto desempenho da memória de trabalho, uma vez que os contextos de prática na área da saúde requerem supostamente agilidade nas decisões. Essas habilidades acabam sendo treinadas e cobradas desde o período de formação. Nas RMS essas competências são avaliadas e quantificadas. Assim, a prática de um tipo específico de corpo e comportamento está institucionalizada pela norma jurídica e legitimada pelo saber, sem abertura para construção de outros cenários profissionais, sustentada por um discurso mais amplo, onde atua um poder que se modifica para caber no disciplinamento do corpo, que se estende no projeto político pedagógico dos cursos para garantir o lucro econômico, que são investidos e anexados à fenômenos globais só para fazer governar uma certa lógica (Foucault, 1999).

Embora a preceptoria tenha sido explorada em diversas áreas da saúde, incluindo Residências Multiprofissionais, Residências Médicas, o Programa de Educação para o Trabalho e a Atenção Primária à Saúde, não foram identificados estudos que abordassem diretamente a formação de preceptores no campo da Educação Especial ou que incluíssem a experiência de preceptoria com estudantes neurodivergentes e/ou com deficiência.

Os textos analisados abordam a preceptoria em diversos contextos da saúde, destacando seu papel fundamental na formação dos residentes. Gonçalves *et al.* (2024) ressaltam a importância da preceptoria na residência multiprofissional, destacando a orientação prática como chave para o desenvolvimento profissional dos residentes. Galatti (2024) e colaboradores enfatizam a necessidade de capacitação dos preceptores para garantir a segurança do paciente, associando a preceptoria à promoção de boas práticas de atendimento. Lermen Júnior (2014) discute a preceptoria na Residência Médica, com foco na Medicina de Família e Comunidade, destacando sua função na aquisição de experiência prática.

No contexto do Programa de Educação para o Trabalho, Oliveira, Azevedo e Figueiredo (2024) abordam os desafios da preceptoria em um cenário comunitário, enquanto Marti *et al.* (2024) discutem a colaboração interprofissional no programa PET-Saúde, onde a preceptoria facilita a troca de saberes entre as áreas da saúde. Por fim, Rodrigues (2023) e colaboradores sugerem a incorporação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem para aprimorar a preceptoria na Atenção Primária à Saúde, promovendo um aprendizado mais dinâmico e colaborativo.

Por outro lado, nenhum dos textos analisados aborda a preceptoria especificamente em Educação Especial ou com estudantes neurodivergentes e/ou com deficiência, evidenciando uma lacuna nesse campo de pesquisa. Tal escassez de produção pode apontar para uma possível falta de articulação entre as práticas de ensino e formação em saúde com as demandas da educação inclusiva.

Considerando a crescente valorização da neurodiversidade e das práticas educacionais inclusivas, pela chegada de mais pessoas neurodivergentes e/ou com deficiência no ensino superior e na educação profissional, a inclusão de temáticas que envolvam estudantes com deficiência e/ou neurodivergentes nas discussões torna-se uma necessidade urgente (Bolsoni; Macuch; Bolsoni, 2021; Camaliente; Kondo; Rocha et al., 2021; Gomes et al., 2021; Johnson; Ahluwalia, 2024). Tal discussão ganha mais relevância no contexto de formação interprofissional e multidisciplinar, no qual profissionais da saúde podem se beneficiar de uma formação que contemple competências relacionadas à intervenção, manejo e etiqueta com

peessoas neurodivergentes e/ou com deficiência.

Em estudo de caso realizado com uma médica neurodivergente, Johnson e Ahluwalia (2024) destacam a importância de acomodações no ambiente de trabalho e formação acerca da neurodiversidade para profissionais da saúde. Os autores também ressaltam o conceito de deficiência enquanto localizada na falha da sociedade em receber pessoas com deficiência e/ou neurodivergentes.

Guimarães, Borges e Van Petten (2021) ressaltam que a simples presença de pessoas com deficiência nesses ambientes já se configura enquanto potencializador para a efetivação de mudanças, representando um grande avanço na educação especial. Além disso, os participantes da pesquisa destacaram a importância da lei de cotas enquanto essencial no acesso ao ensino superior, fazendo com que pessoas com deficiência e atípicas também ocupem os espaços de debate e produção científica.

Em termos pedagógicos, as autoras Hamilton e Petty (2023) recomendam estratégias como o Desenho Universal para Aprendizagem (DUA), bem como abordagens pedagógicas baseadas nos pontos fortes dos estudantes. Tais ferramentas possibilitam um ensino mais adequado para o maior número possível de alunos, com suas diferentes maneiras de aprender.

Acerca das neurodivergências, Bolsoni, Macuch e Bolsoni (2021) buscaram compreender as representações sociais em torno de pessoas neurodivergentes no público docente do ensino superior. As autoras encontraram que a maioria dos professores não apresentaram conhecimento sobre o conceito de neurodiversidade, como também expressaram percepções discriminatórias acerca de estudantes neuroatípicos. De maneira semelhante, a pesquisadora Sarchet (2024) destaca que docentes com deficiência e/ou neurodivergentes enfrentam desafios consideráveis no ambiente de trabalho, como a falta de acessibilidade e o estigma em torno da deficiência.

Por fim, destaca-se a importância da ampliação dos debates e pesquisas em torno das necessidades de pessoas com deficiência e/ou neurodivergentes nos espaços de ensino superior e educação profissional. Além disso, ressalta-se que a preceptoria nas áreas de saúde ainda não considera as especificidades de ensino para estudantes neurodivergentes e/ou com deficiência, abrindo espaço para novas investigações. A inclusão de questões relacionadas à formação de preceptores no manejo com tais estudantes pode contribuir significativamente para a qualificação de profissionais mais preparados para atuar de maneira eficaz e inclusiva no contexto da saúde e educação concomitantemente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É imprescindível reconhecer as lacunas identificadas nesta pesquisa, especialmente no que se refere à ausência de estudos sobre a preceptoria e o processo de ensino-aprendizagem em Programas de Residência Multiprofissional (RMS) alinhados à Educação Especial. Essa constatação ressalta a urgência de novas investigações na área. As limitações do estudo apontam para a necessidade de sua replicação em portais indexadores de maior abrangência, bem como da realização de pesquisas de campo. Ainda assim, considerando o caráter exploratório inicial, avalia-se que o objetivo foi atingido.

É fundamental destacar a contribuição deste estudo para o Sistema Único de Saúde (SUS) e para os campos do ensino em saúde e da educação para o trabalho. A formação pedagógica de preceptores em neurodiversidade pode impactar positivamente a qualidade do atendimento no SUS, promovendo um cuidado biopsicossocial e integral a todos os atores sociais neurodivergentes envolvidos no cotidiano do ensino-serviço.

Para ações futuras, vinculadas à dissertação de mestrado em desenvolvimento, propõe-se a elaboração de materiais didáticos acessíveis que contemplem as necessidades de preceptores e residentes neurodivergentes nos programas de Residência Multiprofissional em Saúde (RMS). Mas também sugere-se outras diretrizes práticas, como formações pedagógicas para preceptores e a inclusão de conteúdos sobre neurodiversidade nos currículos das RMS. Esses avanços têm o potencial de impactar significativamente a formação de equipes interprofissionais mais qualificadas, promovendo o intercâmbio de saberes e a implementação de práticas inovadoras nos campos do ensino e da saúde.

REFERÊNCIAS

ARBEX, D. **Holocausto brasileiro**. São Paulo: Geração Editorial, 2013.

BOLSONI, C. L.; MACUCH, R. S.; BOLSONI, L. L. M. Neurodiversidade no meio acadêmico: reflexos das falhas educacionais em uma instituição de ensino superior no interior do Paraná. **Revista Educação Especial**, 34, p. e11/1–19, 2021. DOI: 10.5902/1984686X55425.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 23 janeiro 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.080**, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Diário Oficial da União, Brasília, 19 set. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18080.htm. Acesso em: 14 jan. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, p. 27833, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Lei nº 11.129**, de 30 de junho de 2005. Institui a Residência em Área Profissional da Saúde e cria a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), cuja organização e funcionamento são compartilhados entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Saúde (MS). Diário Oficial da União, Brasília, 30 jun. 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2005/111129.htm. Acesso em: 14 jan. 2025.

BRASIL. **Portaria nº 555**, de 5 de junho de 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/portaria/p555.htm. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeduc ESPECIAL.pdf>. Acesso em: 23 jan 2025.

BRASIL. **Decreto nº 7.234**, de 19 de julho de 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. **Plano Nacional de Educação** (Lei nº 13.005, 2014). Disponível em: <https://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. **Estatuto da Pessoa com Deficiência**. (3ª ed.). Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2019.

BRASIL. **Estatuto da Pessoa com Deficiência**: Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: jan. 2025.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. 4. ed. Brasília, DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2020. 59 p.

BRASIL. **Lei nº 14.254**, de 30 de novembro de 2021. Dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14254.htm. Acesso em: 1 maio 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.914**, de 12 de janeiro de 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L14914.htm. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Documento orientador Programa Incluir – Acessibilidade na Educação Superior**. Secadi/Sesu-2013. Brasília/DF, 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>. Acesso em: 25 maio 2022.

CAMALIONTE, D. O.; KONDO, L.; ROCHA, A. N. D. C. Estudantes do ensino superior com Transtorno do Espectro Autista: uma revisão integrativa da literatura brasileira. **Revista Educação Especial**, 34, pp. 1-24, 2021.

CAPONI, S.; DARÉ, P. K. Neoliberalismo e sofrimento psíquico: A psiquiatrização dos padecimentos no âmbito laboral e escolar. **Mediações: Revista de Ciências Sociais**, 25(2), p. 302-320, 2020.

CHAPMAN, R. **Empire of Normality: Neurodiversity and Capitalism**. Pluto Press: London.

FOUCAULT, M. **Em defesa da sociedade: Curso dado no Collège de France (1975-1976)**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

FOUCAULT, M. **História da loucura: na Idade clássica**. Trad.: José Teixeira Coelho Neto. São Paulo: Perspectiva, 2017.

FOUCAULT, M. **O corpo utópico: As heterotopias**. São Paulo: n-1 edições, 2013.

FOUCAULT, M. **A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970**. (24ª ed.). São Paulo: Edições Loyola, 2014.

GALATTI, E. L. et al. Conhecimento do preceptor quanto à cultura de segurança do paciente para um cuidado eficaz. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, 24(10), p. e17584, 2024. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e17584.2024>.

GOFFMAN, E. **Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada**. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1891.

GOMES, E. P. et al. Processos de inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior: Uma revisão sistemática. **Research, Society and Development**, 10(8), e11910816977, 2021.

GONÇALVES, G. R. et al. As vivências de uma preceptora na residência multiprofissional e seu papel na formação em saúde. **Revista do CROMG**, 22(3), 2024. DOI: <https://doi.org/10.61217/rcromg.v22.446>.

GUIMARÃES, M. C. A.; BORGES, A. A. P.; VAN PETTEN, A. M. V. N. Trajetórias de Alunos com Deficiência e as Políticas de Educação Inclusiva: da Educação Básica ao Ensino Superior. **Revista Brasileira de Educação Especial**, 27, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0059> 2021.

HAMILTON, L. G.; PETTY, S. Compassionate pedagogy for neurodiversity in higher education: A conceptual analysis. **Front. Psychol.**, 14, 2023. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1093290

JOHNSON, J.; AHLUWALIA, S. Neurodiversity in the healthcare profession, **Postgraduate Medical Journal**, qgae108, 2024. <https://doi.org/10.1093/postmj/qgae108>

LERMEN JUNIOR, N. O Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade do município de Florianópolis. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**,

9(32), p. 300-303, 2014. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/992>. Acesso em: 14 jan. 2025.

LOPES, P. E. et al. Opinião de cirurgiões dentistas sobre atividades de preceptoria na formação de estudantes de Odontologia de uma universidade brasileira. **Revista Abeno**, 19(2), p. 156-166, 2019.

MARTI, G. et al. Colaboração da Educação Interprofissional no programa PET-Saúde para a formação dos estudantes: Collaboration of Interprofessional Education to the PET-Health program for student training. **Saúde e Pesquisa**, 17(1), p. e12113, 2024. DOI: <https://doi.org/10.17765/2176-9206.2024v17n1.e12113>.

MIRANDA, P. R.; ROMANO, V. F. Uma proposta de instrumento de avaliação pedagógica da preceptoria para residências em Medicina de Família e Comunidade. **Revista Brasileira de Medicina da Família e Comunidade**, 16(43), p. 2680, 2021.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.); DESLANDES, Suely Ferreira; CRUZ NETO, Otávio; GOMES, Romeu. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 80 p.

NAVAS, Ana Luiza; CIBOTO, Tais. **A trajetória da pessoa com dislexia da educação básica à superior: da identificação ao apoio educacional**. In: NUNES, D. R. P.; VIANA, F. R.; SILVA, K. S. B. P.; GONÇALVES, M. de J. (orgs.). **Educação inclusiva: conjuntura, síntese e perspectivas**. Marília: ABPEE, 2021. Cap. 5, p. 84. Disponível em: <https://www.abpee.net/pdf/livros/educa%C3%A7%C3%A3o%20inclusiva.pdf>. Acesso em: jan. 2025.

OLIVEIRA, N. A.; AZEVEDO, D. P. G. D.; FIGUEIREDO, A. M. Percepções sobre o exercício da preceptoria e da formação em saúde no território Cabanas, Mariana, Minas Gerais. **Revista Portal: Saúde e Sociedade**, 8, ed. especial, 2024. DOI: <https://doi.org/10.28998/rpss.e02308011esp>.

PORTE, M. S.; ROCHA, J. D. T.; PEREIRA, C. A. Barreiras de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência no Ensino Superior. **Administração Pública e Gestão Social**, 14(4), 2022.

PORTE, M. S.; ROCHA, J. D. T. Barreiras tecnológicas: um fator limitador na acessibilidade das pessoas com deficiência. *Texto Livre*, 14(3), e32563, 2021.

RIBEIRO, et al. Autismo e acessibilidade na sociedade: o desafio da criação de espaços inclusivos. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, 10(12), 2024.

RODRIGUES, R. M. et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: Aperfeiçoamento dos caminhos da preceptoria na Atenção Primária em Saúde. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, 23(6), p. e12496, 2023. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e12496.2023>.

ROTHER, E. T. Revisão sistemática X Revisão narrativa [editorial]. **Acta Paulista de Enfermagem**, 20(2), p. v-vi, 2007.

SANTOS, F. L. et al. Preceptoria com discentes de enfermagem na estratégia saúde da família. **Revista Baiana de Saúde Pública**, 43(4), e2590, 2021.

SARCHET, L. N. Experiences of Disabled and Neurodivergent Faculty in Higher Education: A Systematic Literature Review. **Journal of Disability Studies in Education**, 4(2), p. 156-177, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1163/25888803-bja10032>

SILVA, L. G. Formação inicial e continuada em Educação Especial da graduação à pós-graduação. In: NUNES, D. et al. **Educação inclusiva: conjuntura, síntese e perspectivas**. Marília: ABPEE, 2021.

SILVA, L. B. Residência Multiprofissional em Saúde no Brasil: alguns aspectos da trajetória histórica. **Revista Katálysis**, 21(1), p. 200-209, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1982-02592018v21n1p200>.

SILVEIRA, A. O.; BICHUETI, R. S. Cidades inteligentes e neurodiversidade: Discussão sobre a necessidade de espaços urbanos inclusivos para todos. **Cidades** [Online], 48, 2024. Disponível em: <http://journals.openedition.org/cidades/9045>. Acesso em: 26 jan 2025.

SOUZA, S. V.; FERREIRA, B. J. Preceptoria: perspectivas e desafios na Residência Multiprofissional em Saúde. **ABCS Health Sci.**, 44(1), p. 15-21, 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. **Programa de Pós-Graduação em Educação Especial**. Disponível em: <<https://posgraduacao.ufrn.br/30546>>. Acesso em: 20 jan. 2025.

Agradecimentos

Agradecemos profundamente aos estudantes neurodivergentes, cujas experiências e trajetórias têm sido fontes de inspiração e força, impulsionando a luta e a escrita científica afetiva desta produção. Reconhecemos, com gratidão, o Programa de Educação Especial da UFRN e a professora Dra. Lisiê Marlene, por todo o apoio, dedicação e investimento neste tema que é tão caro para nós, pesquisadoras que esperanças por um mundo mais acessível sem espera. Agradecemos também ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelo locus de pesquisa e de formação comprometidos com as políticas públicas que buscam transformar realidades sem abrir mão da teoria. A cada passo dado, percebemos o poder da educação como um espaço de transformação, realizada em ação-reflexão-ação.